

EIN WACHSENDES INFORMATIONSNETZWERK: ARCHIVERSCHLIESSUNG IM ZENTRUM PAUL KLEE AM BEISPIEL DER NACHLIEFERUNG BÜRGI

NADIA DJIBRILLA

SUMMARY

Neben rund 4000 Kunstwerken umfassen die Bestände des Zentrum Paul Klee auch Tausende Archivalien rund um das Leben und Werk von Paul Klee. Dieses umfangreiche Archiv wird durch Schenkungen und andere Neuzugänge laufend

erweitert. Eine kürzlich übergebene Nachlieferung zur Schenkung der Familie Bürgi bietet einen weiteren Einblick in die Aktivitäten der Klee-Gesellschaft und Rolf Bürgis Rolle als Klees Nachlassverwalter.

Das Zentrum Paul Klee bewahrt die Werke und Schriften Paul Klees nicht nur auf, sondern ergänzt und erweitert sein Archiv auch kontinuierlich. Grössere und kleinere Schenkungen oder Nachlässe tragen zur fortlaufenden Vergrösserung des Wissens rund um Klee bei, ermöglichen neue Erkenntnisse und eröffnen neue For-

schungsfelder. 2024 durfte das Archiv ein weiteres Aktendossier aus dem Besitz der Familie Bürgi annehmen.

Rolf Bürgi (1906–1967) war ein enger Freund von Paul und Lily Klee, und seine Mutter Hanna Bürgi-Bigler war eine der ersten Klee-Sammler:innen. Bereits als Neunzehnjähriger erwarb Rolf Bürgi sein erstes Werk von Paul Klee, womit eine lebenslange Sammlertätigkeit begann. **(ABB. 1)**

Nach Paul Klees Tod 1940 übernahm Bürgi die Verwaltung seines gesamten Nachlasses und agierte als Lily Klees Privatsekretär. Felix Klee, der einzige Sohn Paul Klees, verzichtete zugunsten seiner Mutter auf seinen Erbanspruch.¹ Bürgi kümmerte sich um die Korrespondenz mit Kunsthändler:innen und Sammler:innen weltweit und nahm sich des Leihverkehrs für Ausstellungen an. Noch zu seinen Lebzeiten hatte Klee Rolf Bürgi darum gebeten, seine Frau zu unterstützen und seinen Nachlass zu betreuen. Kurz vor ihrem Tod im Jahr 1946 ver-

Abb. 1
Karl Fritz Jost-Senn, Portrait Rolf Bürgi,
undatiert, Zentrum Paul Klee, Bern,
Schenkung Familie Bürgi
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Paul Klee kann aufgrund ihrer Herkunftsgeschichte als historisch unbelastet eingestuft werden, aber als internationales Kompetenzzentrum für Paul Klee unterstützt es Privatpersonen und Institutionen weltweit bei der Erforschung seiner Werke. Dies wird nur durch die präzise Erschliessung und Digitalisierung von Archivalien und Literatur in der Museumsdatenbank sowie deren wissenschaftliche Auswertung möglich. Seit 2024 verfügt die Museumsdatenbank über eine verbesserte Möglichkeit zur Erschliessung von Archivalien, die sich am internationalen Standard für Archiverschliessung ISAD(G) orientiert. Bestehende Metadaten zu Archivalien werden geprüft, punktuell verbessert und noch unerschlossene Dokumente erfasst. Diese strukturierte Datenerfassung gewährleistet, dass alle wichtige Informationen dokumentiert und sinnvoll miteinander vernetzt werden: zum Beispiel Orte (z. B. Absende- und Adressort, Entstehungsort), Personen (z. B. Urheber:in, Absender:in, Adressat:in), Datierungen, Werke und im Bezug stehende Literatur. Ausserdem werden eindeutig identifizierbare Personen, Körperschaften und Orte mit einem standardisierten Vokabular, der Gemeinsamen Normdatei, verknüpft. Dies erlaubt eine Vernetzung mit anderen Datenbeständen ausserhalb des Zentrum Paul Klee. Die Archivalien werden im Erschliessungsprozess standardmässig in säurefreie Mappen und Schachteln verpackt und für die Archivierung im Museumsdepot vorbereitet. All diese Prozesse gewährleisten die Suche und Wiederauffindbarkeit von Informationen, ermöglichen die wissenschaftliche Forschung rund um Paul Klees Leben und Werk sowie auch die langfristige Bewahrung der wertvollen Archivalien. Das physische Archiv wird durch ein breit gefächertes Netzwerk von Daten und Informationen, in dem ständig neue Verknüpfungen gemacht werden, digital erweitert. Jeder Eintrag in der Da-

tenbank – sei es ein Dokument, eine Fotografie oder ein Objekt – ist ein Knoten im Netz, der mit anderen Knoten – weitere Dokumente, aber auch Ereignisse, Personen oder Themen – verbunden ist. Dies so hergestellten Kontexte sollen es zukünftig auch ermöglichen, die Sammlung und das Archiv des Zentrum Paul Klee online zugänglich zu machen.

Die Nachlieferung Bürgi erweitert das Informationsnetzwerk und trägt einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Erforschung von Paul Klees Werk bei. Somit kann das Archiv des Zentrum Paul Klee weiter aktualisiert und die Arbeit von Wissenschaftler:innen in der ganzen Welt unterstützt werden.

¹ Stefan Frey, »Rolf Bürgis Engagement für Paul und Lily Klee sowie die Gründung der Paul-Klee-Stiftung«, in: *Paul Klee: Die Sammlung Bürgi*, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bern, 04.02.2000–16.04.2000; Hamburger Kunsthalle, 05.05.2000–23.07.2000; Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh, 12.08.2000–22.10.2000, hrsg. von Stefan Frey und Josef Helfenstein, Bern: Kunstmuseum Bern, 2000, S. 204.

² Das Abkommen von 1946 der Alliierten Länder sah vor, dass Schweizer Vermögenswerte, die Deutschen in Deutschland gehören, liquidiert werden. Lily Klee war deutsche Staatsbürgerin, und ihr Erbe, Felix Klee, lebte in Deutschland bzw. galt von Anfang 1945 bis September 1946 als verschollen. Somit bestand die Gefahr, dass nach Lilys Tod der gesamte Klee Nachlass beschlagnahmt und verkauft wird. Vgl. ebd., S. 256.